

450nm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,1384	3,0917	0,1065	0,0892	0,1296	0,1246	0,1337	0,1563	0,1691	0,1789	0,1758
2,3621	2,1648	0,1010	0,1359	0,1251	0,1170	0,1380	0,1459	0,1557	0,1541	0,1727
1,4821	1,1945	0,0912	0,0984	0,1831	0,1265	0,1085	0,1506	0,1526	0,1579	0,1824
0,8410	0,6867	0,1041	0,0959	0,1075	0,1130	0,1242	0,1506	0,1536	0,1466	0,1808
0,4570	0,5044	0,1173	0,0868	0,1115	0,1060	0,1294	0,1665	0,1643	0,1518	0,2002
0,2728	0,3120	0,0848	0,0932	0,0990	0,1084	0,1216	0,1457	0,1543	0,1585	0,2028
0,1883	0,1851	0,0975	0,0974	0,1100	0,1423	0,1336	0,1655	0,1444	0,1633	0,2102
0,1075	0,1156	0,0989	0,1158	0,1196	0,1257	0,1355	0,1445	0,0387	0,1666	0,1928

620nm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0,0368	0,0398	0,0473	0,0374	0,0384	0,0371	0,0371	0,0378	0,0467	0,0388	0,0375
0,0368	0,0379	0,0378	0,0395	0,0400	0,0399	0,0381	0,0390	0,0370	0,0385	0,0374
0,0467	0,0378	0,0375	0,0363	0,0383	0,0386	0,0383	0,0451	0,0380	0,0382	0,0370
0,0380	0,0370	0,0387	0,0366	0,0376	0,0368	0,0397	0,0443	0,0409	0,0367	0,0377
0,0364	0,0368	0,0603	0,0365	0,0391	0,0365	0,0438	0,0402	0,0389	0,0394	0,0431
0,0358	0,0383	0,0369	0,0373	0,0411	0,0370	0,0415	0,0381	0,0360	0,0443	0,0533
0,0369	0,0431	0,0387	0,0394	0,0394	0,0430	0,0370	0,0373	0,0371	0,0362	0,0516
0,0406	0,0372	0,0368	0,0370	0,0381	0,0418	0,0385	0,0385	0,0361	0,0379	0,0406

450-650nm

s	s	le p	hi p	hgp	le r	hi r	hg r	le v	hi v	hg v
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,1016	3,0519	0,0592	0,0518	0,0912	0,0875	0,0966	0,1185	0,1224	0,1401	0,1383
2,3253	2,1269	0,0632	0,0964	0,0851	0,0771	0,0999	0,1069	0,1187	0,1156	0,1353
1,4354	1,1567	0,0537	0,0621	0,1448	0,0879	0,0702	0,1055	0,1146	0,1197	0,1454
0,8030	0,6497	0,0654	0,0593	0,0699	0,0762	0,0845	0,1063	0,1127	0,1099	0,1431
0,4206	0,4676	0,0570	0,0503	0,0724	0,0695	0,0856	0,1263	0,1254	0,1124	0,1571
0,2370	0,2737	0,0479	0,0559	0,0579	0,0714	0,0801	0,1076	0,1183	0,1142	0,1495
0,1514	0,1420	0,0588	0,0580	0,0706	0,0993	0,0966	0,1282	0,1073	0,1271	0,1586
0,0669	0,0784	0,0621	0,0788	0,0815	0,0839	0,0970	0,1060	0,0026	0,1287	0,1522

standar	plasma			retina			viteo		
	LE	HI	HG	LE	HI	HG	LE	HI	HG
3,0768	0,0612	0,0741	0,0882	0,0823	0,0983	0,1127	0,1206	0,1279	0,1368
2,2261	0,0596	0,0607	0,1074	0,0821	0,0774	0,1059	0,1137	0,1148	0,1443
1,2961	0,0525	0,0531	0,0652	0,0705	0,0829	0,0829	0,1219	0,1133	0,1533
0,7264	0,0605	0,0684	0,0761	0,0916	0,0968	0,0968	0,1073	0,1279	0,1554
0,4441									
0,2554									
0,1467									
0,0727									

curva estandar	pg/ml	od
od promedio	0	0,0727
3,0041	15,6	0,1467
2,1535	31,25	0,2554
1,2234	62,5	0,4441
0,6537	125	0,7464
0,3715		
0,1827		
0,0741		
0		

0,0727

LE	plasma		obs	retina		obs	vitreo	
	LE	pg/ml		pg/ml	pg/ml			
	0,0612	-2,9455	0,0823	0,89091	0,12055	7,84545		
	0,05955	-3,2455	0,08205	0,84545	0,11365	6,59091		
	0,05245	-4,5364	0,07045	-1,2636	0,12185	8,08182		
	0,06045	-3,0818	0,0916	2,58182	0,1073	5,43636		
HI	0,0741	-0,6	0,09825	3,79091	0,12785	9,17273		

	0,0607	-3,0364	0,07735	-0,0091	0,1148	6,8
	0,0531	-4,4182	0,08285	0,99091	0,1133	6,52727
	0,0684	-1,6364	0,0968	3,52727	0,1279	9,18182
HG	0,08815	1,95455	0,1127	6,41818	0,1368	10,8
	0,10735	5,44545	0,1059	5,18182	0,14425	12,1545
	0,06515	-2,2273	0,08285	0,99091	0,1533	13,8
	0,07605	-0,2455	0,0968	3,52727	0,1554	14,1818

pg/ml	od
0	0
15,6	0,07405
31,25	0,1827
62,5	0,37145
125	0,6537
250	1,2234
500	2,15345
1000	3,0041